

Atena-Luminița **ILIE**

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Taxonomii ale conflictelor din instituțiile de educație timpurie

Rezumat: În articol se prezintă taxonomii ale conflictelor din instituțiile de educație timpurie. Orice conflict este unul emoțional, de aceea se poate pierde din vedere cu ușurință obiectul, scopul și chiar subiectul conflictului. Aceasta, la rândul său, conduce la târăgănarea soluționării conflictului. În general, majoritatea conflictelor din organizații și instituții

se pot examina în cheia următoarelor caracteristici de bază: elementele și legăturile dintre elemente, scopurile sistemului, produsele sistemului, resursele folosite, funcțiile elementelor în raport cu sistemul, funcțiile sistemului în raport cu elementele.

Cuvinte-cheie: educație timpurie, educator, conflict, comportament didactic, însușiri de personalitate, atitudine.

Abstract: The article presents taxonomies of conflicts in early childhood education institutions. Any conflict is an emotional one, and thus the object, the purpose and even the subject of the conflict may be easily lost from sight. This leads to a delay in conflict resolution. In general, most conflicts in organizations and institutions can be examined in the light of the following basic characteristics: elements and links between the elements, goals of the system, products of the system, resources, functions of the elements in relation to the system, functions of the system in relation to the elements.

Keywords: early education, educator, conflict, didactic behavior, personality traits, attitude.

Introducere. În funcționarea oricărei instituții educaționale sau a unei alte organizații pot apărea situații conflictuale. Acestea pot avea cauze diverse, influențând negativ desfășurarea activității și imaginea exterioară a organizației.

Conflictul este o caracteristică inevitabilă aproape a tuturor relațiilor sociale, aparținând problematicii și interogațiilor intrapersonale, manifestându-se ca un fenomen complex multidimensional [6, p. 145]. El apare și ca un efect al relațiilor interumane manifestate în procesul educațional sau în activitățile auxiliare ale acestuia, având o evoluție gradată de la starea germinativă la cea de maturitate, când, prin declanșarea sa, generează stări stresante, dereglări funcționale cu efecte negative, iar în unele cazuri – cu efecte de nebanuit asupra instituției educaționale [17, p. 127].

Grădinița, în calitate de instituție educațională, prin personalul angajat și programul său, oferă șanse egale copiilor și acces la serviciile oferite; informează părintele cu privire la oferta educațională pentru creșterea și dezvoltarea copilului; motivează părintele să se implice și să colaboreze cu grădinița; prezintă ce așteaptă de la părinte – colaborare, cooperare, încredere, sprijin, ajutor reciproc, confidențialitate, respect; manifestă transparență în procesul educativ; îi oferă familiei informații privind modalitățile de educare a copiilor; determină părinții să colaboreze pentru ca educația din grădiniță să aibă continuitate și consecvență și acasă; evită stările conflictuale, tensionate cu părinții, pentru a nu avea efecte negative asupra copilului [3, p. 457].

În general, *educația timpurie* reprezintă o etapă și o parte integrantă a educației, anterioară educației școlare, fiind un nivel al sistemului național de învățământ preuniversitar, care vizează educația copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani și este formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare. Educația timpurie se realizează în instituții specializate de tipul creșelor

(pentru copiii de vârstă antepreșcolară) și grădinițelor (pentru copiii de vârstă preșcolară); în grădinițe pot funcționa și grupe de educație antepreșcolară. Grădinițele în care se organizează grupe de educație timpurie antepreșcolară fac parte din sistemul de învățământ preuniversitar [2, pp. 72-73].

În acest context, comportamentul didactic, însușirile de personalitate, competențele dobândite prin formarea inițială și continuă, experiența, atitudinea și sentimentele față de propria activitate și față de copii, creativitatea, spontaneitatea, capacitatea de a se transpune în lumea fantastică a celor mici, dăruirea și pasiunea în muncă la care se adaugă și aptitudinile de lider sunt doar câteva din așteptările noastre față de un educator [19, p. 7].

Rezultate și discuții. Termenul de *conflict* implică adesea stări de lucruri nedorite, dezacorduri, nepotriviri. Conflictul a fost definit de Mihaela Vlăsceanu ca o formă de opoziție centrată pe adversar, bazată pe incompatibilitatea scopurilor, intențiilor și valorilor părților oponente. Dar, de fapt, un individ poate percepe o anumită situație ca fiind conflictuală, în vreme ce aceeași situație poate fi percepută de altul ca fiind absolut normală. Competiția este generatoare de conflict și e opusă cooperării. Ea este necesară pentru a antrena indivizii în rezolvarea diferitelor situații, dar nu trebuie să se transforme într-o formă exacerbată de comportament [18, p. 198].

Situația conflictuală este situația subiectului aflat în conflict cu alt subiect, cu un grup, cu mediul de viață. Se poate referi și la conflicte lăuntrice [14, p. 200]. Conflictul, într-o înțelegere absolut semantică, este o trăsătură inseparabilă a unui proces care se autoorganizează, de aceea este obiectul de studiu al științelor juridice, social-psihologice, al teoriei catastrofelor, al teoriei jocurilor, al biologiei teoretice. Practic, teoria conflictului este un obiect de cercetare interdisciplinară [9, p. 73]. În același timp, realizând o clasificare similară, J.G. March și H.A. Simon susțin că există trei clase de fenomene conflictuale: conflicte individuale, care apar în luarea deciziilor personale; conflictele din interiorul organizației, intraorganizaționale, care reflectă disensiuni, contradicții între indivizii componenți ai organizației, între individul uman și organizație sau între structurile interne ale organizației; conflictele interorganizaționale, intergrupale, declanșate între două ori mai multe grupuri sau organizații.

Așadar, factorii determinanți ai acestor conflicte au o extindere foarte largă, de la incapacitatea părților de a ajunge la un compromis care să corespundă intereselor mutuale la dorința de dominare, de putere, până la inegalități și discriminări sociale [13, p. 196]. În Tabelul 1 prezentăm cea mai simplă tipologie a conflictelor din cadrul unei instituții, în baza mai multor criterii de clasificare.

Tabelul 1. *Tipologia conflictelor* [8, p. 118]

Tipuri de conflicte, în baza criteriului de clasificare				
Nivelul de apariție	După esență	Efectele pe care le generează	Intensitatea	Nivelul cauzelor
<ul style="list-style-type: none"> • Individual interior; • Între indivizi; • Între indivizi și grupuri; • Între grupuri; • Între organizații; 	<ul style="list-style-type: none"> • Esențiale (de substanță); • Afective; • De manipulare (pseudoconflicte). 	<ul style="list-style-type: none"> • Destructive; • Benefice. 	<ul style="list-style-type: none"> • Criza; • Tensiunea; • Neînțelegerea; • Incidentul; • Disconfortul. 	<ul style="list-style-type: none"> • La nivel informațional; • La nivelul strategiilor; • La nivelul scopurilor; • La nivelul normelor; • La nivelul valorilor.

Din punctul de vedere al nivelului ierarhic, putem distinge între **conflicte orizontale** (laterale), sau de la egal la egal, **conflicte verticale** și **conflicte diagonale**. Conflictele de la egal la egal apar între persoane, grupuri sau departamente aflate la același nivel ierarhic. Conflictele verticale apar între persoane, grupuri sau compartimente de pe niveluri ierarhice diferite, iar conflictele diagonale apar în legătură cu alocarea resurselor în întreaga organizație.

Se face o diferențiere clară între conflictele organizaționale distructive și cele benefice/constructive. Putem surprinde traiectoria acestora în baza unor criterii principale, prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul 2. *Diferența dintre un conflict distructiv și unul benefic* [12, pp. 363-364]

CONFLICT DISTRUCTIV	CONFLICT BENEFIC
<i>Caracteristici distinctive</i>	
Conflictul este generat de erori.	Conflictul este generat de cauze multiple.
Este scăpat de sub control, nefiind soluționat la momentul oportun.	Poate fi menținut la un nivel onorabil.

Problemele au fost atât de grave, încât nu s-a putut ajunge la o soluție acceptată.	Se poate ajunge la o soluție acceptată de către cei implicați.
Comunicarea dintre competitori devine anevoioasă și nedemnă de încredere.	Comunicarea dintre competitori devine intensă și demnă de încredere.
Capacitatea fiecărei părți de a observa și de a răspunde la intențiile celeilalte este serios afectată.	Fiecare parte observă și răspunde la intențiile celeilalte.
Mijloace pentru obținerea unor avantaje	
Acțiuni de forță, denaturarea realității, informație trunchiată.	Competiție deschisă.
Evoluție	
Cu cât conflictul avansează, iar mizele devin mai importante, cu atât șansele ajungerii la o soluționare devin tot mai reduse.	Cu cât conflictul avansează, iar mizele devin mai importante, cresc eforturile și cresc investițiile, existând șanse de a se ajunge la o soluționare.
Factori de influență	
Importanța și numărul punctelor de dispută.	Importanța și numărul punctelor de competiție.
Numărul și importanța participanților.	Numărul și importanța participanților.
Cheltuielile pe care participanții sunt dispuși să le suporte.	Cheltuielile pe care participanții sunt dispuși să le suporte.
Numărul constrângerilor morale abandonate în timpul confruntării.	Numărul constrângerilor morale pe care cei implicați se simt datori să le respecte.
Efecte/Impact	
Efecte negative asupra realizării obiectivelor.	Indivizii și organizațiile devin mai creative și mai productive.
Resursele personale și organizaționale se consumă în condiții de ostilitate, dispreț, existând o permanentă stare de nemulțumire.	Permite distribuirea mai eficientă a resurselor, elimină tensiunile și facilitează efectuarea schimbărilor.
Periclitarea bunei funcționări a instituției ca întreg.	Asigură motivația personalului, ducând la un comportament creator.
	Crește coeziunea, gradul de organizare și loialitate a angajaților.

K. Schmidt și G. Kochan identifică două feluri de conflicte: *esențiale și afective*. *Conflictele esențiale* sunt determinate de existența unor obiective diferite pentru personal, pe de o parte, și organizație, pe de altă parte. Conflictele sunt cu atât mai grave, cu cât una dintre părți caută să obțină avantaje pe seama celeilalte părți. Personalul și organizația nu trebuie să fie părți antagoniste; diferitele compartimente ale organizației nu se află, de asemenea, în această poziție. Conflictul apare atunci când una dintre părți recurge la un mijloc de presiune. Conflictul poate fi întreținut de un management autoritar.

Pe de altă parte, există și conflicte benefice indivizilor sau organizației din care fac parte aceștia. Indivizii și grupurile care sunt mulțumite de o anumită stare de lucruri pot recunoaște problemele și le pot rezolva doar atunci când simt o opoziție, conflictul în acest caz având un caracter benefic. Conflictul benefic face ca indivizii și organizațiile să devină mai creative și mai productive. Acest tip de conflict împiedică situațiile de stagnare a indivizilor și organizațiilor, elimină tensiunile și facilitează efectuarea schimbărilor în organizație [7, p. 182].

Astfel, implicațiile mediului și ale canalelor de comunicare în ceea ce privește strategia comunicațională, în situațiile de criză și conflict, ne trimit la cerințele rezul-

tate în urma analizei condiționărilor legate de elementele procesului de comunicare.

Din punctul de vedere al duratei și evoluției, avem **conflicte spontane, acute și cronice**. Conflictele spontane apar brusc și din cauze aleatorii, sunt greu de prevăzut, sunt de scurtă durată și se manifestă la nivel interpersonal. Conflictele acute au o evoluție scurtă, dar se manifestă intens, în timp ce conflictele cronice au cauze ascunse, greu de identificat sau de depistat, cu evoluție lentă și de lungă durată. Diferitele criterii de clasificare și grupările rezultate servesc la identificarea unei metode de management care să îmbunătățească performanța organizației implicate în conflictul analizat. Poziționarea conflictului identificat în sistemul de clasificări permite abordarea sa pe baza unor sugestii oferite de teoria și practica domeniului, mizându-se pe obținerea unui efect pozitiv [11, p. 96].

În general, părțile implicate în conflict sunt diferențiate de interese opuse, fiind dispuse să pună în practică acțiuni ostile pentru atingerea scopurilor. În declanșarea și perpetuarea conflictelor, pe lângă o mulțime de cauze generatoare, o contribuție importantă o are latura (dimensiunea) emoțională a părților implicate și disponibilitatea acestora de a susține conflictul, fapt ce demonstrează atât gradul de cultură organizațională, cât și lipsa unei elementare educații.

În funcție de cauzele care le generează, conflictele pot fi [17, p. 128]:

- **de viziune, de opinii, de divergențe ireconciliabile** în privința soluționării unor probleme. Conflictele de acest gen sunt profunde și de durată, cu rezistență mare și posibilități de autoîntreținere;
- **de competență, de autoritate** în exercitarea unor atribuții între diferitele catedre, compartimente, posturi incomplete definite sau între actorii procesului educațional;
- **de evitare a responsabilității**, profitându-se astfel de erorile de proiectare a structurii organizaționale;
- **de distorsionare a comunicării** între actorii procesului educațional, catedre, compartimente sau între angajați;
- **de putere**, generate din dorința unora de a ocupa cu orice preț funcții de conducere;
- **de interes** între participanții la procesul educațional;
- **de distribuire a resurselor financiare**, cu ocazia premierilor de 2%, a salariului de merit etc.

Chiar dacă sunt tratate cu atenție și competență și aduc vitalitate, deschidere, eficiență, sentimentul forței, ușurare, camaraderie, sentimentul dezvoltării, senzația succesului, lărgirea și aprofundarea relațiilor, somn fără griji (și câte și mai câte), totuși **relațiile conflictuale** generează (în măsură diferită) îngrijorare, amânare, mânie înăbușită, neputință, frustrare, dezamăgire, confuzie, scăderea productivității, apatie, resentiment, hipertensiune, stres, oboseală, singurătate, agravarea maladiilor etc. Pe scurt, în mod obișnuit și onest, ele pot fi acceptate și chiar cultivate în viața și în relațiile noastre. Întrucât suntem – cei mai mulți – cu nevoi, cu gesturi, cu opinii, cu opțiuni, cu valori, cu aspirații, cu profiluri caracteriale și ambiții diferite, cu frământări și suspiciuni diverse, suntem mereu expuși relațiilor conflictuale [1, p. 83].

Conflictul constructiv poate constitui o sursă de calitate, performanță și creativitate. Există trei tipuri de conflicte care pot apărea într-o echipă: cele *legate de sarcină* (de exemplu, „Ce produse noi ar trebui să lansăm?”); cele referitoare la *procesele din grup* (de exemplu, „Tu trebuie să faci lucrul respectiv, nu eu”) și cele *interpersonale* (de exemplu, „Cred că ești o persoană agasantă și nepoliticoasă!”) [20, p. 204].

Conflictul referitor la procese („aceasta este treaba ta, nu a mea”; „eu am mult mai multe de făcut decât ea, ceea ce nu este corect”) și cel interpersonal subminează eficiența grupului și satisfacția membrilor la toate nivelurile. *Disputa* are efecte negative mai ales atunci când devine personală, indivizii atacându-se reciproc și denigrându-și, într-un fel sau altul, abilitățile, deprinderile sau activitatea. Această atitudine este nesănătoasă atât pentru persoanele implicate, cât și pentru întreaga echipă. Toți membrii trebuie să descurajeze ferm astfel

de conflicte și să se asigure că rolurile și responsabilitățile sunt suficient de clare și corect distribuite [20, p. 204].

În viziunea lui W.J. Kreider există: *conflicte de resurse* (două sau mai multe persoane doresc în același timp ceva aflat în cantitate limitată); *conflicte de nevoi* (oamenii au nevoie de încredere, prietenie, putere, succes etc.). Un astfel de conflict este mai greu de soluționat, deoarece motivele care îl generează sunt mai subtile. Aici devine determinant aportul colectivului; *conflicte de valori/credințe/scopuri*. Opinii diferite în chestiuni vitale, scopuri sau priorități diferite în activitatea de grup determină acțiuni divergente generatoare de tensiune negativă [15, p. 204].

Conform lui O. Pânișoară, se identifică zece tipuri de conflicte, având ca surse zece cauze care pot determina declanșarea: conflictele care apar din *diferențele de opinii* asupra problematicii aflate în discuție; conflictele la nivelul *diferențelor de valori*, care afectează rezultatele grupului, sarcina sau accesul la rezultate sau sarcină; conflictele atribuite *dezacordurilor privind calitatea dovezilor utilizate în luarea deciziilor* sau rezolvarea problemelor; conflictele atribuite *loialității personale sau prieteniei*, care afectează deciziile luate în cadrul grupului; conflictele care își au originea în *neînțelegerea intențiilor*; *obiectivelor sau scopurilor* negociate de membrii grupului; conflicte provenind din *închiderea la perceperea recompenselor* în urma participării la activitatea de grup; conflictele situate în *prejudecăți personale* sau alte probleme care nu privesc sarcina grupului; conflicte cu originea în *ambitia, motivația sau conducerea* unuia sau mai multor membri ai grupului, elemente percepute de către alți membri ai grupului ca o potențială amenințare; conflictele determinate de *înfățișarea fizică* sau *atractivitatea unei persoane și favorurile oferite* de către membri ai grupului; conflicte atribuite *stilului personal* (stil de viață, de comunicare, de conducere) [10, p. 231].

Conflictul se manifestă spontan, dar mai ales atunci când încrederea între părți este scăzută. Prin urmare, principalul scop al procesului comunicativ este de a aplană conflictul. În acest context, prezentăm principalele modalități de manifestare a conflictelor, care pot fi analizate în funcție de intensitatea lor și descriu indiciile și fazele agravării progresiste a conflictului:

1. disconfortul relațional – sentimentul intuitiv că ceva nu este în ordine, chiar dacă nu poți spune cu exactitate ce; reprezintă un fel de jenă, o emoție care congestionează fața și face vocea să scârțâie. Se manifestă prin stare de spirit nemulțumită, prin nesatisfacție, presimțirea unei probleme acute și nedorite [4, p. 169];

2. incidentul – este un dezechilibru emoțional, care apare în urma stărilor de disconfort generalizate, determinând centrarea pe trebuința de securitate. Incidentele sunt un indiciu că starea de disconfort a scăpat de sub control; ele sunt fapte mărunte, dar supărătoare, întâmplate fără voința expresă a cuiva; ele întristează și irită. În această manifes-

tare a conflictului apare un schimb scurt, acut, fără a lăsa vreo reacție internă de durată. Semnalul care informează că persoana e participantă la un incident ce poartă în sine grăunțele conflictului este, de obicei, neînsemnat [5, p. 83];

3. neînțelegerea – reprezintă anumite percepții sub forma convingerilor despre o situație sau persoană, care nu sunt pe placul individului; sunt situațiile de dubiu, ambiguitățile în care partenerii se interpretează greșit și trag concluzii tendențioase pentru că devin suspicioși; motivele și faptele sunt concepute greșit, deseori din cauza exprimării insuficient de clare a gândurilor sau din cauza lipsei corelației;

4. tensiunea – este o stare emoțională puternică, bazată pe convingeri „verificate”, care sunt îndreptate împotriva altei persoane; este starea de încordare, iritare, îngrijorare și alertă permanentă față de presupusa rea-voință a partenerului. Tensiunea se caracterizează printr-o stare de încordare stresantă ce denaturează percepția omului despre partener și chiar multe din acțiunile sale. Aici relațiile se complică din atitudini negative și idei fixe. Sentimentele privind atitudinea față de oponent se înrăutățesc considerabil [16, p. 333];

5. criza – se referă la răbufnirea conflictului în formele lui cele mai violente și agresive; este conflictul deschis, cearta, violența sau ruperea relației dintre părțile negociatoare. Este nivelul de conflict ce prevede ruperea oricăror legături interpersonale, fiind urmat de efectul înstrăinării. Acest fenomen al înstrăinării ia o astfel de amploare, încât denaturarea conținutului activității umane goleşte conținutul creator în domeniul moralei. Criza se manifestă prin faptul că normele și principiile de conduită apar ca ceva opus propriei activități vitale a omeniei [5, p. 84].

Raporturile conflictuale exprimă un dezacord – mai mult sau mai puțin acut – între două sau mai multe persoane/grupuri (sau un dezacord cu noi înșine). Ele reflectă ciocnirea unor interese, forțe, puncte de vedere, păreri, stări emoționale opuse, stări de spirit încordate ale subiecților interacțiunii [1, p. 84]. Așadar, raporturile conflictuale presupun – potrivit lui I. Ognev și Vl. Russev – „acțiuni reciproc îndreptate ale fiecăreia dintre părțile aflate în conflict, una împotriva celeilalte, pentru realizarea propriilor scopuri, însoțite de puternice trăiri emoționale” [9, p. 74]. Acestea se manifestă ca încercare a unei părți de a-și consolida poziția sau de a controla (în totalitate) situația, în vreme ce partea opusă protestează împotriva unei asemenea tentative (sau a aprecierilor incorecte a intereselor și a trăirilor ei).

CONCLUZII

Relațiile conflictuale în instituțiile de educație timpurie pot exprima:

1. O contradicție apărută între educatori în legătură cu rezolvarea unor probleme de viață socială, profesională și/sau personală;
2. O luptă psihologică a unor educatori cu scopuri, interese sau trebuințe incompatibile;

3. O bătălie, o confruntare de durată, adâncă, distrugătoare cu managerul instituției;
4. O tulburare emoțională generată de ciocnirea unor impulsuri opuse sau de incapacitatea de a concilia porniri contradictorii într-o manieră realistă, cumpătată, controlată, atât din partea managerului, cât și din partea subalternilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Albu G. Relațiile interpersonale. Aspecte instituționale, psihologice și formativ-educative. Iași: Institutul European, 2013. 341 p.
2. Bocoș M.-D., Răduț-Taciu R., Stan C., Chiș O. Dicționar praxiologic de pedagogie. Vol. 2.: E-H. Pitești: Paralela 45, 2016. 358 p.
3. Catalano H., Albușescu I. Specificul activităților didactice la grupele combinate: ghid pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar. București: Didactica Publishing House, 2021. 531 p.
4. Călin M. Teoria și metateoria acțiunii educative. București: Aramis Print, 2003. 207 p.
5. Ciobanu-Țurcanu V. Educația cetățenească. Chișinău: Pontos, 2005. 152 p.
6. Cojocaru V., Slutu L. Management educațional. Chișinău: Cartea Moldovei, 2007. 159 p.
7. Csorba D. Management educațional. Studii și aplicații. București: Editura Universitară, 2012. 221 p.
8. Goraș-Postică V., Botezatu M. Psihopedagogia comunicării. Suport de curs. Chișinău: CEP USM, 2015. 146 p.
9. Ognev I., Ruseev V. Securitatea psihologică. București: Fundația culturală Ideea Europeană, 2005. 360 p.
10. Orțan F. Pedagogie și elemente de psihologie. Ed. a 4-a. Iași: Institutul European, 2021. 338 p.
11. Popescu A.-M. Managementul conflictului în organizația școlară. Craiova: SITECH, 2014. 211 p.
12. Semionov S. Comunicarea – instrument de realizare a managementului educațional. În: Guțu V. Management educațional. Chișinău: CEP USM, 2013. 533 p.
13. Stog L., Caluschi M. Psihologia managerială. București: Cartier, 2002. 296 p.
14. Ștefan M. Teoria situațiilor educative. București: Aramis, 2003, 208 p.
15. Tudorică R. Managementul educației în context european. Ed. a 2-a. București: Meronia, 2007. 338 p.
16. Țărnă E. Bazele comunicării. Chișinău: Prut Internațional, 2011. 368 p.
17. Țoca I. Management educațional. București: EDP, 2002. 121 p.
18. Vlăsceanu M. Decizie și inovație în învățământ. București: EDP, 1979. 322 p.
19. Vrâncanu M., Terzi-Barbăroșie D. et al. 1001 idei pentru o educație timpurie de calitate. Ghid pentru educatori. Chișinău: Centrul Educațional Pro Didactica, 2010. 216 p.
20. West A.-M. Lucrul în echipă. Lecții practice. Iași: Polirom, 2005. 269 p.